

Inovação Aberta no Instituto Militar de Engenharia e no Centro Tecnológico do Exército: análise de documentos de patentes e licenciamentos.

**Bruno Costa Marinho
Juraci Ferreira Galdino
Rita Pinheiro-Machado**

Resumo:

A inovação oriunda do Setor de Defesa pode transbordar para o setor produtivo civil, trazendo como consequência o aumento do desenvolvimento tecnológico da sociedade como um todo. No Brasil, uma série de documentos indicam a necessidade da busca da inovação no Setor de Defesa por intermédio do modelo conhecido como Inovação Aberta. Um dos modelos da Inovação Aberta que se mostra mais adequado para ser utilizado pelas Forças Armadas é o da Hélice Tríplice, onde governo, indústria e academia trabalham em sinergia, em busca das inovações tecnológicas. Com base em documentos patentários do Instituto Militar de Engenharia e do Centro Tecnológico do Exército, além de licenciamentos de tecnologia oriundos do Centro Tecnológico do Exército, observa-se que os resultados ainda são modestos em relação ao potencial das instituições militares analisadas.

Palavras-Chave: Inovação Aberta; Hélice Tríplice; Setor de Defesa.

1. Introdução

A inovação oriunda do Setor de Defesa pode trazer benefícios para a sociedade que vão além da Defesa Nacional. Nesse sentido, Mazzucato (2015) apresenta uma série de tecnologias que estão contidas em aparelhos como iPod, iPhone e iPad, mas que foram desenvolvidas inicialmente para o Setor de Defesa dos Estados Unidos da América: internet; tela sensível ao toque (*touch screen*); protocolo HTTP/HTML; GPS; e, assistente pessoal virtual, conhecido como SIRI.

Outro produto que se encontra presente nas residências de milhões de pessoas ao redor do mundo e também se originou de pesquisas realizadas no Setor de Defesa é o forno de micro-ondas, que foi desenvolvido a partir de um magnétron miniaturizado utilizado para dotar novos radares capazes de detectar submarinos alemães no contexto da 2ª Guerra Mundial (KENEDDY, 2014).

Caso as tecnologias tivessem ficado restritas aos órgãos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) militares, sem transbordamento para o setor produtivo civil, a sociedade seria privada de desfrutar das facilidades trazidas pelas novas tecnologias. Tal transbordamento foi facilitado pela prática da Inovação Aberta, modelo no qual, segundo Chesbrough (2003), as ideias valiosas podem surgir dentro ou fora da empresa e, de forma semelhante, podem ser lançadas no mercado tanto pela empresa desenvolvedora quando por outras companhias.

Nessa esteira, diversos documentos foram emanados no Brasil, indicando a utilização da Inovação Aberta como modelo para o Setor de Defesa. O Exército Brasileiro por sua vez, como integrante do setor em comento, também possui diretrizes e normativas nesse mesmo sentido.

O Exército Brasileiro possui 13 Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), a seguir listadas: Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS); Centro Tecnológico do Exército (CTEx); Instituto Militar de Engenharia (IME); Diretoria de Fabricação (DF); Diretoria de Serviço Geográfico (DSG); Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx); Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX); Centro de Avaliações do Exército (CAEx); Centro de Defesa Cibernética do Exército (CDCiber); Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) (BRASIL, 2015); Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx); Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAVEx) (BRASIL, 2018); e Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC).

Contudo, levando em consideração que no presente estudo um dos dados a serem utilizados para analisar as interações das ICT do Exército com outras instituições, serão as patentes em cotitularidade, foram analisados apenas o CTEx e o IME, que são as instituições do Exército mais aptas a gerarem inovações passíveis de proteção por patentes, tendo em vista as características de suas atividades de P&D. Tal assertiva se reflete no fato de, dentre as ICT do Exército, apenas o CCOMGEX, além do CTEx e do IME, possuir um único pedido de patente depositado.

O CTEx é a principal organização de P&D da Força Terrestre, possuindo projetos de excelência em áreas com grandes possibilidades de transbordamento para o setor civil, como por exemplo: Radares; Rádios Definidos por Software; Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) ou Sistemas Aéreos Remotamente Pilotados (SARP); Blindados e Veículos Militares; Optrônicos; e Materiais Especiais (MARINHO; CORRÊA; ALVES, 2017).

O IME é um estabelecimento de ensino superior do Exército Brasileiro, responsável pelo ensino de Engenharia e pela pesquisa básica, além de possuir cursos de graduação, o instituto possui cursos de pós-graduação e extensão universitárias que são ministradas para militares e civis.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo verificar se as normas e diretrizes emanadas no sentido de facilitar a Inovação Aberta no Setor de Defesa têm produzido bons resultados no CTEx e no IME.

2. Fundamentação Teórica

Uma série de documentos demonstram que o direcionamento governamental para que o País alcance a independência tecnológica no Setor de Defesa é por intermédio da cooperação entre instituições: civis; militares; públicas; privadas; acadêmicas; e empresariais, conforme verifica-se na Tabela 1:

Tabela 1 – Dispositivos versando sobre a necessidade de cooperação em P&D no Setor de Defesa

Documento	Ano	Dispositivo
Política de Defesa Nacional	1996	É essencial o fortalecimento equilibrado da capacitação nacional no campo de defesa, com o envolvimento dos setores <u>industrial, universitário e técnico-científico</u> (BRASIL, 1996a, p. 8).
Política de Ciência,	2004	a) incentivar parcerias com <u>universidades, centros de excelência e a indústria,</u>

Tecnologia e Inovação (C, T & I) para a Defesa Nacional.		para o desenvolvimento de novos produtos, tecnologia e serviços;
Política de Defesa Nacional	2005	7.1 As políticas e ações definidas pelos diversos setores do Estado brasileiro deverão contribuir para a consecução dos objetivos da Defesa Nacional. Para alcançá-los, devem-se observar as seguintes diretrizes estratégicas: (...) XVIII - intensificar o <u>intercâmbio das Forças Armadas entre si e com as universidades, instituições de pesquisa e indústrias</u> , nas áreas de interesse de defesa (BRASIL, 2005)
Estratégia Nacional de Defesa	2008	Resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao acesso a informações, serão estimuladas iniciativas conjuntas entre <u>organizações de pesquisa das Forças Armadas, instituições acadêmicas nacionais e empresas privadas brasileiras</u> .
Política Nacional de Defesa	2013	Os setores <u>governamental, industrial e acadêmico</u> , voltados à produção científica e tecnológica e para a inovação, devem contribuir para assegurar que o atendimento às necessidades de produtos de defesa seja apoiado em tecnologias sob domínio nacional obtidas mediante estímulo e fomento dos setores industrial e acadêmico (BRASIL, 2013a, p. 32).
Livro Branco de Defesa Nacional	2013	A <u>interação entre instituições de pesquisa civis e militares, universidades e empresas</u> é fundamental para integrar os esforços empresariais na criação de polos de alta tecnologia em variadas áreas (BRASIL, 2013a, p. 219).
Estratégia Nacional de Defesa	2013	Resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao acesso a informações, serão estimuladas iniciativas conjuntas entre organizações de pesquisa das Forças Armadas, instituições acadêmicas nacionais e empresas privadas brasileiras. O objetivo será fomentar o desenvolvimento de um <u>complexo militar universitário-empresarial</u> capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase sempre utilidade dual, militar e civil (BRASIL, 2013a, p. 105).
Regimento Interno do MD	2014	Art. 13. À Divisão de Tecnologias Sensíveis compete: (...) VIII -incentivar o <u>inter-relacionamento entre as instituições de fomento de Ciência, Tecnologia e Inovação instituições científicas e tecnológicas, a academia e a indústria</u> ; (BRASIL, 2014b)
Estratégia Nacional de Defesa	2018	4 ESTRATÉGIAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DEFESA (...) OND-7: PROMOVER A AUTONOMIA PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA DE DEFESA (...) ED- 16 Fortalecimento da Área de Ciência e Tecnologia de Defesa (...) AED-67 Aprimorar o modelo de <u>integração da tríade Governo/Academia/Empresa</u> . (BRASIL, 2018, p. 41)
Livro Branco de Defesa Nacional	2018	A <u>interação entre instituições de pesquisa civis e militares, universidades e empresas</u> é fundamental para integrar os esforços na criação de polos de alta tecnologia em variadas áreas. (BRASIL, 2018, p. 158)

Fonte: elaborado pelo autor com base nos documentos citados na tabela.

Da mesma forma, o Exército Brasileiro tem sinalizado que seu Sistema de Ciência e Tecnologia (SCTEx) deverá trabalhar em conjunto com outros órgãos governamentais, a academia e a indústria, conforme pode ser verificado na Tabela 2:

Tabela 2 – Dispositivos do Exército versando sobre cooperação em P&D.

Documento	Ano	Dispositivo
Diretriz de transformação do	2012	Dessa forma, o Sistema a ser concebido deverá estabelecer capacidades para se relacionar melhor com a <u>Indústria, a Academia, as demais Forças, Centros de</u>

SCTEX		Pesquisa, etc. (BRASIL, 2012c).
Diretriz de Iniciação do PCTEG	2012	Pode-se entender a concepção inicial do PCTEG como sendo um conglomerado constituído de instituições de Ensino Superior; centros e institutos de PD&I; de empresas incubadas; e outras organizações e empresas nas proximidades do Polo, que interagem entre si, com a visão de originar um complexo industrial nacional para gerar Produtos de Defesa (PRODE) que agreguem vantagem operacional, tática ou estratégica à Força Terrestre, se possível com tecnologia dual (BRASIL, 2012b).
Diretriz de Implantação do Projeto de Reestruturação do CTEEx	2013	8) possibilitar a participação efetiva de alunos e pesquisadores do IME e das demais ICT do Exército, bem com de Universidades, centros de pesquisa, empresas, dentre outros atores do Sistema Nacional de Inovação, na P&D de PRODE inovadores; (BRASIL, 2013c)
Diretriz para o projeto PCTEG	2014	PORTARIA Nº 195-EME, DE 28 DE AGOSTO DE 2014 7. RESULTADOS E BENEFÍCIOS PRETENDIDOS. a. Ampliar o intercâmbio e parcerias com o setor científico-tecnológico nacional, particularmente com as universidades, demais Forças e com a base industrial de defesa, para a pesquisa e desenvolvimento de PRODE que empreguem tecnologias de uso dual. (BRASIL, 2014a)
Diretriz de criação do SisDIA	2016	Portaria nº 1.701, de 21 de dezembro de 2016 Art. 5º Em face da importância da inovação para as capacitações tecnológicas e produtivas nacionais e destas nas fases do ciclo de vida dos meios demandados pelas futuras capacitações operacionais da Força Terrestre, o Exército passa a implementar o SisDIA de Inovação, o qual, baseado no consagrado modelo da Tríplice Hélice, visa a integrar e potencializar as sinergias dos vetores governamentais (reguladores e fomentadores da atividade econômica), industriais (produtivos de bens e serviços) e acadêmicos (fontes de conhecimento). (BRASIL, 2016a)
Diretriz Geral do Comandante do Exército 2017/18	2017	3. Priorizar, na implantação do Sistema Defesa-Indústria-Academia de Inovação (SIS-DIA), a busca por tecnologias de acesso negado e que venham agregar efetivo poder de combate. (BRASIL, 2017b, p. 12)
Diretrizes do Comandante do Exército	2019	31. Potencializar o intercâmbio na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias nacionais de produtos e sistemas de Defesa, por intermédio do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA), contribuindo para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID) (BRASIL, 2019, p. 20).

Fonte: elaborado pelo autor com base nos documentos citados na tabela.

A busca da inovação por intermédio da cooperação entre diferentes instituições é denominada de Inovação Aberta, modelo utilizado em diversos tipos de empresas, por intermédio de uma estratégia que se baseia na busca de equilíbrio entre as forças de criação de valor existente em indivíduos criativos, comunidades de inovação e iniciativas colaborativas (CHESBROUGH; APPELYARD, 2007).

A Diretriz de Implantação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba foi expressa em indicar que a inovação aberta foi o modelo escolhido para a busca de inovações na Força:

8) Inovação aberta

Os estudos mais recentes sobre gestão da inovação apontam que o modelo que apresenta melhores chances de sucesso é o denominado “inovação aberta”, no qual o processo de inovação envolve tanto atores internos ao Sistema quanto atores externos. Dessa forma, o PCTEG deverá ser projetado de tal forma que possibilite a

inovação aberta, envolvendo no processo de PD&I, desde a concepção inicial do PRODE, e durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto, um elenco de atores, tais como: fornecedores, colaboradores, acadêmicos, reguladores, clientes, competidores. Deverá, além disso, possuir mecanismos institucionais de captação e análise de iniciativas externas, e desenvolver a capacidade de antecipar, reconhecer e interpretar as necessidades do usuário (BRASIL, 2013d).

Ressalta-se que o Projeto Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba foi encerrado em 30 de setembro de 2017, tendo realizado as seguintes entregas parciais: criação da Agência de Gestão e Inovação Tecnológica (AGITEC) e a ativação do Instituto de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN), este último no contexto da reestruturação do Centro Tecnológico do Exército (CTEx), por intermédio da transformação da Divisão Química, Biológica, Radiológica e Nuclear já existente no CTEx (BRASIL, 2017c). Contudo, o encerramento do projeto não significou a mudança nos planos do Exército em relação ao modelo de busca da inovação a ser utilizado na Força Terrestre. Além disso, foi entendido que, dentre os objetivos iniciais do Projeto, o estabelecimento de estruturas e processos para facilitar a integração da Força com outros órgãos foi atingido. Tal assertiva pode ser inferida pela leitura do Termo de Encerramento do Projeto Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba:

No entanto, os recursos necessários para a implementação do Polo não foram repassados na sua integralidade, atendendo parcialmente os objetivos iniciais a seguir caracterizados, por meio da Agência de Gestão da Inovação Tecnológica (AGITEC) e da Reestruturação do CTEx: (...) b. Estabelecer estruturas, processos e intangíveis que facilitem a integração efetiva entre a Força com a Base Industrial de Defesa (BID), com as Academias e Centros de Pesquisa no País, com as demais Forças Armadas, visando atrair o potencial dessas redes para os desenvolvimentos de tecnologias e PRODE (BRASIL, 2017a).

Por mais que na Diretriz de Implantação do PCTEG tenha sido feita alusão à inovação aberta, em sentido amplo, verificando um dos principais trabalhos sobre esse modelo, Chesbrough (2003) apresenta os contrastes entre princípios da inovação aberta e os da inovação fechada, onde, na maioria deles, observamos características afetas às instituições industriais, onde o principal aspecto a ser buscado é sucesso econômico, conforme consta da Tabela 3:

Tabela 3 – Contrastes entre princípios da inovação fechada e aberta.

Princípios da inovação fechada	Princípios da inovação aberta
Os melhores da nossa área trabalham para nós.	Nem todos os melhores trabalham conosco. Precisamos contar com os melhores dentro e fora de nossa companhia.
Para <u>lucrar com P&D</u> , nós mesmos precisamos descobrir, desenvolver e fornecer resultados.	P&D externa pode <u>criar valor</u> significativo; P&D interna é necessária para conquistar determinada parte desse valor.
Quando a descoberta é nossa, sempre a lançaremos antes no <u>mercado</u> .	Não somos obrigados a gerar a pesquisa para poder <u>lucrar</u> com ela.
A companhia que primeiro lança uma inovação no mercado sempre fica com esse <u>mercado</u> .	Construir um modelo de negócio melhor é mais útil que chegar ao <u>mercado</u> primeiro.
Se criarmos as melhores e mais numerosas ideias na <u>indústria</u> , o sucesso é garantido.	Se fizermos o melhor uso de ideias internas e externas, o sucesso será nosso.
Precisamos ter controle de nossas patentes intelectuais, de	Temos de produzir receitas com a utilização por

tal forma que as concorrentes não se beneficiem com nossas ideias.

terceiros, de nossas patentes e também devemos comprar patentes de terceiros sempre que isso aperfeiçoar nosso modelo de negócio.

Fonte: Chesbrough (2003, p. 10) (grifo do autor).

Analisando outras pesquisas que tratam sobre essa modalidade de inovação, que se desenvolve em contraposição à inovação fechada, são apresentados, via de regra, exemplos de interações entre empresas (ALMIRALL; CASADESUS-MASANELL, 2010; CHESBROUGH; 2004; CHESBROUGH; APPEYARD, 2007; CHESBROUGH; CROWTER, 2006), nos quais um dos aspectos principais é o comercial. Van de Vrande et al (2009) ressaltam, ainda, que a maior parte dos estudos sobre Inovação Aberta são analisadas grandes empresas multinacionais de alta tecnologia.

Para Chesbrough (2003), na inovação aberta as ideias valiosas podem surgir dentro ou fora da instituição. De igual forma, as ideias valiosas surgidas dentro da empresa podem ser levadas para o mercado por si mesma ou por outras companhias. A Figura 1 ilustra o fluxo do conhecimento na inovação aberta, conforme a concepção do autor.

Figura 1: O panorama do conhecimento na inovação aberta (CHESBROUGH, 2003, p. 44).

Para Lindegaard (2011) a inovação aberta está ligada ao estabelecimento de pontes entre recursos internos e externos, que necessitam funcionar de forma conjunta, para que a inovação ocorra. O autor entende, ainda, que todas as companhias que trabalham com inovação deveriam buscar a inovação aberta.

Acredito firmemente que a Inovação Aberta deveria ser um assunto vital em todas as companhias que levam a inovação a sério. Por que? Porque a ideia de combinar recursos internos e externos para ampliar o grande talento e a produtividade da inovação é uma proposta boa demais para ser dispensada. Tome como exemplo o gigantesco conglomerado Procter & Gamble (P&G). Desde 2001, a taxa de sucesso de inovação da P&G quase triplicou, enquanto o custo da inovação caiu. Joachim Von Heimburg, que tinha 30 anos de experiência com a P & G disse aos meus grupos dinamarqueses que ele acredita que muitas companhias podem obter ganhos similares se elas fizerem da Inovação Aberta uma parte de sua estratégia de inovação geral (LINDEGAARD, 2011, p. 5).

Torna-se importante tanto buscar o conhecimento externo, quanto identificar e ofertar os conhecimentos internos passíveis de licenciamento ou cessão. Como exemplo de sucesso na inovação aberta, Lidegaard (2011, p. 9) cita a empresa P & G, onde “uma equipe com mais de 50 pessoas procura por oportunidades de Inovação Aberta nos ramos da engenharia, tecnologia, marca registrada e embalagens, entre outros.” A empresa P & G mantém um site onde busca parcerias e soluções para suas divisões de produtos, tecnologia, loja, comércio eletrônico e cadeia de suprimentos.

Na inovação fechada, cujos estudos são também focados para a área empresarial, cada empresa é responsável por praticamente todo o seu processo inovativo, sendo responsável pela pesquisa e desenvolvimento de todos os componentes do seu produto. A Xerox, por exemplo, fabricava seu próprio tóner, além de ter fabricado seu próprio papel para que o mesmo tivesse as características ideais para ser utilizado em suas copiadoras (CHESBROUGH, 2003). A Figura 2 ilustra o processo de inovação fechada, demonstrando que cada empresa trata sua P&D de forma isolada.

Figura 2: O panorama do conhecimento na Inovação Fechada (CHESBROUGH, 2003, p. 31).

Nesse modelo, pode existir uma desconexão entre pesquisa e desenvolvimento, levando a que projetos pesquisados fiquem aguardando o momento ideal de desenvolvimento dentro da empresa, não havendo o aproveitamento dessas novas tecnologias para outras empresas. Por mais que pareça um modelo obsoleto, algumas empresas ainda o utilizam (CHESBROUGH, 2003).

In certain industries, the golden age continues, and this internally focused approach to R&D remains well suited to managing innovation. In these industries, the protection of intellectual property is very tight, or regulatory restrictions are very high, or both; start-ups seldom arise; and VC makes little investment. The firms have the ability to store their technologies on the shelf until they are ready to take their discoveries to market, without fear of significant leakage of that technology out of the company and into a start-up or another rival company (CHESBROUGH, 2003, p. 34).

É importante ressaltar que a maior parte dos trabalhos sobre a Inovação Aberta tratam do tema sob o ponto de vista das empresas. Busca-se no presente trabalho abordar o tema sob o ponto de vista do Exército Brasileiro, que deve trabalhar em sinergia com o setor acadêmico e industrial para a busca de tecnologias e produtos que supram suas necessidades militares.

Um modelo de Inovação Aberta que se adequa ao objeto de estudo deste trabalho é da Hélice Tríplice, no qual diferentes instituições, com naturezas jurídicas distintas e objetivos institucionais diferentes, buscam a inovação conjuntamente, baseado na relação governo-universidade-empresa (ETZKOWITZ, 2011; ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998; 2000; ETZKOWITZ; MELO, 2004; GOMES; COELHO; GONÇALO, 2014). Como derivação da Hélice Tríplice, surgem ainda outros modelos, onde atores são adicionados à tríade original: Hélice Quadrúpla (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2009); Hélice Quintupla (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2010); e Hélice Múltipla (LEYDESDORFF, 2012).

Sobre a relação entre Inovação Aberta, Hélice Tríplice e Setor de Defesa, por mais que a maioria dos trabalhos apresentem a Inovação Aberta pelo ponto de vista das empresas, é possível que o modelo seja utilizado no contexto do Setor de Defesa, visto que há diferentes estilos dessa modalidade de inovação, nos quais podem ser visualizadas, dentre outras, as seguintes atividades: licenciamento, compra e venda de ativos de propriedade intelectual; e terceirização de P&D (ACHA, 2008). Além disso, verifica-se, claramente que as características da Hélice Tríplice se contrapõem a alguns dos princípios da Inovação Fechada, conforme Tabela 4, fato pelo qual a Hélice Tríplice será tratada neste trabalho como uma modalidade de Inovação Aberta.

Tabela 4 – Contraposição entre os princípios da Inovação Fechada e a Hélice Tríplice.

Princípios da inovação fechada	Características da Hélice Tríplice
Os melhores da nossa área trabalham para nós (CHESBROUGH, 2003, p. 10).	As empresas buscam a universidade para a solução de problemas tecnológicos, cientes de que nem todos os melhores trabalham internamente..
Para lucrar com P&D, nós mesmos precisamos descobrir, desenvolver e fornecer resultados (CHESBROUGH, 2003, p. 10).	As indústrias utilizam descobertas e invenções externas, oriundas da universidade.
Quando a descoberta é nossa, sempre a lançaremos antes no mercado (CHESBROUGH 2003, p. 10).	As indústrias se valem de invenções oriundas das universidades para lançar novos produtos no mercado.
Se criarmos as melhores e mais numerosas ideias na indústria, o sucesso é garantido (CHESBROUGH 2003, p. 10).	As indústrias buscam ideias na universidade
Precisamos ter controle de nossas patentes intelectuais, de tal forma que as concorrentes não se beneficiem com nossas ideias (CHESBROUGH 2003, p. 10).	Um dos principais objetivos da universidade-empresadora é licenciar suas patentes e demais ativos de propriedade intelectual.

A Inovação Aberta, inclusive no modelo da Hélice Tríplice, já é utilizada por setores de defesa de alguns países, como EUA e Suécia, com a finalidade da busca de inovações para suas Forças Armadas e de benefícios diretos e indiretos para a sociedade. Na Suécia, as pesquisas no Setor Aeroespacial são desenvolvidas no contexto da Hélice Tríplice, onde as Forças Armadas, a Administração Sueca de Materiais de Defesa, dentre outros entes estatais, atuam como governo, em conjunto com universidades, institutos de pesquisa e com o setor industrial

(FRANÇA JÚNIOR, NICOLETTE; HOLMBERG, 2017). Eliasson (2010) ressalta que a indústria aeronáutica, além de disponibilizar pessoal qualificado e experiente para a indústria sueca, de modo geral, desenvolve várias tecnologias que servem como plataformas tecnológicas para negócios em mercados totalmente diferentes.

Nos Estados Unidos, a Inovação Aberta é amplamente utilizada pela DARPA, que financia pesquisas em universidades e empresas, buscando tecnologias disruptivas (BONVILLIAN; ATTA, 2011; BRESLER, 2018; DURMAZ, 2016).

No cenário nacional, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) apresenta a Inovação Aberta como uma tendência mundial em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), cujo principal desafio “está em descobrir os empreendedores certos e estimular o trabalho colaborativo entre eles e buscar integrar descobertas científicas de forma inovadora” (BRASIL, 2016b, p. 54).

Além do aumento da capacidade inovadora, esse trabalho no contexto da Inovação Aberta pode favorecer o incremento dos licenciamentos tecnológicos do Setor de Defesa para a sociedade. Por mais que, neste setor, os aspectos econômicos estejam subordinados aos aspectos estratégicos (BRASIL, 2013a, p.99; 2018, p. 20), torna-se de grande importância explorar as receitas que podem advir do licenciamento de tecnologias.

Outro aspecto importante da Inovação Aberta no Setor de Defesa é o potencial de evolução das tecnologias após o transbordamento para o mercado civil, motivada pela continuidade das pesquisas, nesta etapa financiada pelos setores civis, em busca de inovações incrementais ou novas aplicações para as tecnologias inicialmente financiadas pelo governo. Essa peculiaridade pode diminuir os custos de desenvolvimento ou mesmo criar uma gama de aplicações, sequer imaginada pelos militares (BONVILLIAN; ATTA, 2011).

No Brasil já existem algumas iniciativas no contexto da Inovação Aberta no Setor de Defesa. No setor aeronáutico, conforme destaca Dellagnezze (2008, p. 43), é necessário reconhecer “que a alta tecnologia que hoje a Embraer ostenta, decorre da elevada capacitação dos seus engenheiros e técnicos, egressos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica [ITA], e do Centro Tecnológico de Aeronáutica [CTA], ambos localizados em São José dos Campos.”

Suzigan e Albuquerque (2008, p. 22) aduzem que a posição da Embraer “como uma das maiores fabricantes mundiais de aeronaves resulta de um longo histórico de esforços envolvendo governo, empresa e instituições de ensino e pesquisa.” Ainda conforme os autores, o passo inicial para o atual sucesso da empresa, foi dado no contexto da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Ministério da Aeronáutica, e, visando o domínio da tecnologia aeronáutica, a criação do ITA e do CTA.

Tigre (2006) ressalta que a Embraer trabalha por intermédio de parcerias com empresas de outros países, que dividem o risco e os esforços para desenvolvimento dos produtos. Para o projeto da aeronave ERJ 145, por exemplo, houve o compartilhamento do risco tecnológico com quatro empresas; e, para a família de jatos Embraer 170/190, o número de parceiros foi aumentado para dezesseis.

Para reforçar o destaque ao caráter inovador da Embraer, inicialmente formada para fins estritamente militares, e que é uma das maiores fornecedoras de aeronaves comerciais do mundo, segue-se informação fornecida pela própria instituição a respeito do desenvolvimento de novas tecnologias para uso da sociedade em geral:

Em abril, anunciamos uma parceria com a Uber através do Embraer Business Innovation Center, focada no estabelecimento de um ecossistema - denominado Uber Elevate Network - que permitirá a implantação de pequenos veículos verticais elétricos de decolagem e aterragem (VTOL) para deslocamentos urbanos mais curtos. O desenvolvimento do VTOL não é apenas uma oportunidade para ajudar a mudar a mobilidade urbana para o bem, mas também para buscar novas tecnologias, com potencial de melhoria de desempenho e eficiência em uma variedade de aplicações aeroespaciais (EMBRAER, 2019).

Ressalta-se que a Embraer continua atuando no Setor de Defesa, em posição de destaque no cenário mundial, sendo a fabricante da aeronave A-29 Super Tucano e da aeronave de transporte KC-390, além de fornecer, a mais de 60 países, “uma linha completa de soluções integradas e aplicações de Comando e Controle (C4I), radares, ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento) e Espaço” (EMBRAER, 2019).

3. Método de pesquisa

A metodologia científica consiste no “conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 24). “Trata-se de um conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações casuais constantes entre os fenômenos” (SEVERINO, 2007, p. 102).

No presente trabalho é realizada uma abordagem exploratória, investigando as ações nos níveis político e estratégico para a promoção da Inovação Aberta no Exército Brasileiro e os resultados alcançados pela Instituição. A pesquisa exploratória tem por finalidade delinear e proporcionar mais informações sobre o assunto investigado (PRODANOV; FREITAS, 2013)

Para o presente trabalho serão considerados dados bibliográficos e documentais. Os dados bibliográficos são provenientes de uma revisão de literatura sobre modelos de inovação, particularmente da Hélice Tríplice, com base em artigos científicos, teses, dissertações e livros. Os dados documentais foram obtidos a partir de pesquisas em leis, portarias, instruções regulatórias, diretrizes, relatórios governamentais e bancos de dados patentários.

A análise foi realizada com base em pedidos de patentes do CTEEx e do IME junto ao bando de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), utilizando os seguintes termos de busca para cada uma das instituições: CTEEx - “Centro Tecnológico”, “Exército” e “CTEEx”; IME - “Instituto Militar” e “IME”. A análise foi realizada também com informações a respeito de licenciamentos realizados pelo CTEEx.

4. Análise dos resultados

A fim de verificar a interação do CTE_x e do IME com outras instituições, por intermédio da existência de documentos patentários, seguem a Tabela 5 e Tabela 6, nas quais constam os percentuais de pedidos de patentes dessas duas ICT do Exército Brasileiro, realizados com e sem parcerias.

Tabela 5 – Pedidos de patentes do CTE_x

Parcerias	Percentual
Sem parceria	60%
Com 2 Instituições de Ensino e Pesquisa	20%
Com 2 Instituições de Ensino e Pesquisa e 1 Fundação de Amparo à Pesquisa	10%
Com 1 Empresa	10%
Total	100%

Fonte: Banco de dados do INPI

Tabela 6 – Pedidos de patentes do IME

Parcerias	Percentual
Sem parceria	64,7%
Com 1 Instituição de Ensino e Pesquisa	23,5%
Com 1 Centro de Pesquisa e 1 Instituição de Ensino e Pesquisa	2,9%
Com 1 Empresa	6%
Com 1 Pessoa Física	2,9%
Total	100%

Fonte: Banco de dados do INPI.

Verifica-se que, tanto no IME quanto no CTE_x, a maior parte dos pedidos de patentes foram realizados sem parcerias. Pode ser verificar também que, nesse critério, as parcerias com empresas foram de 10% no CTE_x e 2,9% no IME. Sobre as parcerias dentro do próprio Exército, apenas 1 pedido de patente (BR 10 2018 075004) foi realizado em conjunto entre o CTE_x e o IME. Além disso, ressalta-se que os dois pedidos de patente do IME em conjunto com empresas foram realizados em 2007 e 2009, o que não indica que o cenário esteja com perspectiva de evolução no que se refere às cotitularidades em patentes. Situação semelhante ocorre com o CTE_x, que teve apenas um pedido de patente em cotitularidade com empresa, realizado no ano de 2014.

Outro fator a ser analisado para a verificação do estágio de implementação da Inovação Aberta no Exército Brasileiro são os licenciamentos de tecnologias, para os quais foram encontrados dados disponíveis apenas sobre o CTE_x, conforme Tabela 7.

Tabela 7 - Licenciamentos do CTE_x

Objeto do licenciamento	Licenciado
Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT VT-15)	Flight Technologies Ltda (atual FT Sistemas Ltda.)
Simulador de Tiros para Armas Leves (STAL)	Spectra Ltda

Arma Leve Anti-Carro	GESPI Ltda
RADAR SABER M60	BRADAR S.A. (atual Embraer S.A.)
RADAR SENTIR M20	EMBRAER S.A.
RADAR SABER S200	EMBRAER S.A.

Fonte: adaptado de Monteiro (2019).

Além disso, verifica-se que, ao menos nos casos dos Radares, os licenciamentos são realizados para as empresas parceiras na P&D ou contratadas para o desenvolvimento, o que é um dos fatores críticos de sucesso do modelo atual, mas que acaba restringindo a amplitude da Inovação Aberta almejada:

Brasília (DF) – No dia 13 de dezembro, no Quartel-General do Exército, foi realizada a assinatura do contrato de licenciamento e certificação do Radar SABER M60, entre o Exército Brasileiro e a EMBRAER Defesa. A certificação é o resultado de uma parceria entre as instituições no desenvolvimento de tecnologia nacional de defesa para a criação de um equipamento destinado a integrar um sistema antiaéreo visando a proteção de pontos e áreas sensíveis (BRASIL, 2017a).

Verificam-se assim, evidências de que, apesar de praticar algumas ações no contexto da Hélice Tríplice, esse modelo de inovação deve ser aprimorado no âmbito do Exército Brasileiro, de forma a aumentar o número de interações entre os setores governamental, acadêmico e industrial, de forma a favorecer a obtenção da independência tecnológica da instituição, a transferência de tecnologias e o transbordamento de tecnologias duais para a sociedade.

5. Conclusões

Conclui-se que, apesar de existirem diversos documentos no sentido de implementar o modelo da Inovação Aberta, mais especificamente o da Hélice Tríplice, no IME e no CTEEx, os resultados dessa interação ainda são muito modestos, quando observados os depósitos de pedidos de patentes e licenciamentos de tecnologia.

Apesar de existirem pedidos de patentes em coautoria, o percentual ainda é baixo, em comparação com os pedidos realizados sem parceria. Da mesma forma, apesar de existirem licenciamentos de tecnologia, os mesmos são realizados para a produção de produtos militares, sem o transbordamento tecnológico para a sociedade.

Uma das limitações do presente estudo foi a verificação apenas de indicadores relativos a depósitos de pedidos de patentes e licenciamentos de tecnologias. Sugere-se que novos trabalhos verifiquem a produção científica em conjunto com outras instituições. Além disso, foram analisadas somente duas ICT do Exército, podendo novos trabalhos abordarem a utilização da Inovação Aberta em outras ICT da Força Terrestre, bem como da Marinha e da Força Aérea.

6. Referências

ACHA, V. Open by Design: The Role of Design in Open Innovation. **Academy of Management Proceedings**. 2008.

ALMIRALL, E.; CASADESUS-MASANELL, R. Open versus closed innovation: a model of discovery and divergence. **Academy of Management Review**, vol. 35, n.1, p. 27-47, 2010.

BONVILLIAN, W. B.; ATTA, R. V. ARPA-E and DARPA: Applying the DARPA model to energy innovation. **The Journal of Technology Transfer**, vol. 36, p. 469-513.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 9.112**, de 10 de outubro de 1995. Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9112.htm>. Acesso em: 21 jul. 2019.

_____. **Política de Defesa Nacional**. Brasília: Imprensa Nacional, 1996a. Disponível em: <<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/politica-de-defesa-nacional-1996.pdf>>. Acesso em: 08 ago. 2019. 11 p.

_____. Congresso Nacional. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, 1996b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 29 abr. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. **C 11 - 1: Emprego das Comunicações**, Brasília, DF, 2ª. Edição, 1997. 147 p.

_____. Congresso Nacional. **Lei nº 9.609**, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual do programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências. Brasília: 1998a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Leis/L9609.htm>, Acesso em: 09 abr. 2019.

_____. Congresso Nacional. **Lei nº 9.610**, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília: 1998b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>, Acesso em: 09 abr. 2019.

_____. Ministério da Defesa; Ministério da Ciência e Tecnologia. **Concepção Estratégica: Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa Nacional**. Brasília, 2003. 56 p. disponível em: ftp://ftp.mct.gov.br/Biblioteca/890-Concepcao_estrategica_CTI_defasa_nacional.pdf. Acesso em: 10 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. **Portaria nº 1.137-MD**, de 4 de novembro de 2004. Aprova a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) para a Defesa Nacional. Brasília, 2004. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/Portarias/1317_2004.pdf. Acesso em 20 jul. 2019.

_____. Congresso Nacional. **Decreto nº 5.484**, de 30 de junho de 2005. Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras providências. Brasília, 2005. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/D5484.htm>. Acesso em: 10 mar. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Diretriz Geral do Comandante**. Brasília, 2007. Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=34&act=bre>. Acesso em: 25 Jul. 2019.

_____. Congresso Nacional. **Decreto nº 6.703**, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras providências. Brasília, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Decreto/D6703.htm. Acesso em: 5 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Diretriz Geral do Comandante do Exército**: 2011-2014. Brasília, 2011. 34 p. Disponível em: http://www.sef.eb.mil.br/sef/images/docs/Diretriz_CmtEx_2011_14.pdf. Acesso em 25 jul. 2019.

_____. Ministério da Defesa. **Portaria nº 1.116-MD**, de 25 de abril de 2012. Institui no âmbito da Secretaria de Produtos de Defesa, o Núcleo de Promoção Comercial (NPC-MD). Brasília, 2012a. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portarias-md-de-25-de-abril-de-2012>. Acesso em: 5 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 033-DCT**, de 11 de setembro de 2012. Aprova a Diretriz de Iniciação do Projeto do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba. Brasília, 2012b. Disponível em: http://www.dct.eb.mil.br/images/conteudo/PTSCTEx/DTZ_PCTEG_DCT.pdf. Acesso em 12 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 032-DCT**, de 11 de setembro de 2012. Aprova a Diretriz de Iniciação do Projeto de Transformação do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército (SCTEx). Brasília, 2012c. Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=1092&act=bre>. Acesso em 20 jul. 2019.

_____. Congresso Nacional. **Decreto Legislativo nº 373**, de 25 de setembro de 2013. Aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 83, de 2012 (Mensagem nº 323, de 17 de julho de 2012, na origem). Brasília: 2013a. Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 046-DCT**, de 20 de setembro de 2013. Aprova a Diretriz de Implantação do Projeto da Agência de Gestão da Inovação. Brasília, 2013b. Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=1193&act=bre>. Acesso em 12 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 049-DCT**, de 20 de setembro de 2013. Aprova a Diretriz de Implantação do Projeto de Reestruturação do Centro

Tecnológico do Exército. Brasília, 2013c. Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=1193&act=bre>. Acesso em 12 ago. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 031-DCT**, de 8 de julho de 2013. Aprova a Diretriz EB80-D-07.002 – Implantação do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba. Brasília, 2013d. Disponível em: http://www.dct.eb.mil.br/images/conteudo/PTSCTEEx/Port%20031_Dir%20EB%2080-D-07.002%20Implant%20PCTEG.pdf. Acesso em 12 ago. 2019.

_____. Câmara dos Deputados. **A revisão da Lei de patentes**: inovação em prol da competitividade nacional, Brasília, Edições Câmara. 2013b. Disponível em <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudos/temas/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>> Acesso em: 24 abr. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 195-EME**, de 28 de agosto de 2014. Brasília, 2014a. Aprova a Diretriz para o projeto “Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba” (EB20D-07.017). Disponível em: <http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/be/copiar.php?codarquivo=1294&act=bre>. Acesso em: 20 jul. 2019.

_____. Ministério da Defesa. **Portaria Normativa nº 564-MD**, de 12 de março de 2014. Aprova ao Regimento Interno do Ministério da Defesa. Brasília, 2014b. Disponível em: https://www.defesa.gov.br/arquivos/lai/institucional/base_juridica/pn_564.pdfhttps://www.defesa.gov.br/arquivos/lai/institucional/base_juridica/pn_564.pdf. Acesso em: 20 jul. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando da Aeronáutica. Instituto de Aeronáutica e Espaço. **Contrato da primeira Transferência de Tecnologia pela Lei da Inovação é assinado no IAE**. 2015. Disponível em: <<http://www.iae.cta.br/index.php/ultimas-noticias/338-contrato-da-primeira-transferencia-de-tecnologia-pela-lei-da-inovacao-e-assinado-no-iae-2>>. Acesso em: 09 abr. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Portaria nº 1.701-Cmt Ex**, de 21 de dezembro de 2016a. Cria o Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação (SisDIA de Inovação), aprova sua diretriz (EB10-D-01.001) de implantação e dá outras providências. Brasília, 2016a. Disponível em: http://sisdia.dct.eb.mil.br/images/conteudo/Legislacao/portaria_1701.pdf. Acesso em: 12 ago. 2019.

_____. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. **Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – 2016-2022**: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Econômico e Social. Brasília, 2016b. 132 p.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Assinatura do Contrato de Licenciamento do Radar M60, produto de defesa com tecnologia nacional**. 2017a. Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/industria-de-defesa-assinatura-do-contrato-de-licenciamento-do-radar-m60>. Acesso em: 16 abr. 2019.

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. Diretriz Geral do Comandante do Exército 2017/18. 2017b. Disponível em: http://www.12icfex.eb.mil.br/images/Diretiz_Cmt_Ex_2017.pdf. Acesso em: 10 ago. 2019

_____. Ministério da Defesa. Comando do Exército. **Termo de Encerramento do Projeto Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba**. Rio de Janeiro, 2017c.

_____. **Decreto Legislativo nº 179**, de 14 de dezembro de 2018. Altera a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. 2018. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=20903&paginaDireta=259#diario>. Acesso em 26 jul. 2019.

BRESLER, A. Improving defense innovation programs to enhance force readiness. **Journal of Defense Analytics and Logistics**, vol. 2, n. 2, p. 110-124, 2018.

CARAYANNIS, E. G.; CAMPBELL, D. F. J. “Mode 3” and “Quadruple Helix”: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. **International Journal of Technology Management**, vol. 46, n. 3-4, p. 201–234, 2009.

_____.; _____. Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology. **International Journal of Social Ecology and Sustainable Development**, vol 1, n. 1, p. 41–69, 2010.

CHESBROUGH, H. W. **Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology**. Boston: Harvard Business School Press, 2003. 227 p.

_____. Managing Open Innovation. **Research Technology Management**, vol. 47, n. 1, p. 23-26, Jan/Feb 2004.

_____.; APPLEBYARD, M. M. Open Innovation and Strategy. **California Management Review**, vol. 50, n. 1, p. 57-76, 2007.

DELLAGNEZZE, R. **200 anos da Indústria de Defesa no Brasil**. Taubaté: Cabral, 2008. 112 p.

DURMAZ, M. Defense technology development: does every country need an organization like DARPA? **Innovation: Management, Policy & Practice**, vol 18, nº 1, p. 2-12, 2016.

ELIASSON, G. **Advanced public procurement as industrial policy: the aircraft industry as a technical university**. Londres: Springer, 2010. 311 p.

ETZKOWITZ, H.; Innovation in innovation: the Triple Helix of University-Industry-Government Relations. **Social Science Information**, vol. 42, n. 3, p. 293-337, 2011.

_____.; LEYDESDORFF, L. The Endless Transition: A ‘Triple Helix’ of University-Industry-Government Relations. **Minerva**, vol 36, n. 3, p. 203–208, 1998.

_____.; _____. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. **Research Policy**, vol. 29, n. 2, p. 109-123, 2000.

_____.; MELLO, J. M. C. The rise of a triple helix culture: Innovation in Brazilian economic and social development. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development*, vol. 2, n. 3, p.159-171, Dez 2004.

FRANÇA JÚNIOR, J. A.; NICOLETTE, L.; HOLMBERG, G. Mechanisms of Innovation in Complex Products Systems: An Innovation System Approach. **Revista Militar de Ciência e Tecnologia**, vol. 34, nº 1, p. 47-54, 2017.

GOMES, M. A. S.; COELHO, T. T.; GONÇALO, C. R. Tríplice Hélice: a Relação Universidade-Empresa em Busca da Inovação. **Revista Gestão.Org**, v. 12, n. 1, p 70-79, 2014.

KENNEDY, P. **Engenheiros da vitória**: os responsáveis pela reviravolta na Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 485 p.

LEYDESDORFF, L. The Triple Helix, Quadruple Helix, ..., and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? **Journal of the Knowledge Economy**, vol. 3, n. 1, p. 25-35, 2012.

LINDEGAARD, S. **A revolução da inovação aberta**: a chave da nova competitividade nos negócios. São Paulo: Évora, 2011. 232 p.

MARINHO, B. C.; CORRÊA, L. D. P.; ALVES, E. O. A inovação no Setor de Defesa e seus benefícios para a sociedade. In: **Anais do III Encontro Nacional de Propriedade Intelectual**. Santo Ângelo, v.3, n. 1, p. 64-71, 2017.

MAZZUCATO, M. **O Estado empreendedor**: desmascarando o mito do setor público vs. Setor privado. São Paulo: Editora Schwarcz, 2015.

MONTEIRO, M.C. **Apropriação do esforço de Inovação Tecnológica no Exército Brasileiro**: o caso do Rádio Definido por Software. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019. 205 p.

P&G – Procter & Gamble. **Partnering for Mutual Value**. Disponível em: <<https://www.pgconnectdevelop.com/>>. Acesso em: 22 maio 2019.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ª. ed., Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 276 p.

SEVERINO, A. J. **A metodologia do trabalho científico**. 23 ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2007. 296 p.

SUZIGAN, W; ALBUQUERQUE, E. M. **A interação entre universidades e empresas em perspectiva histórica no Brasil.** Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, Texto para discussão nº 329, 2008. 27p. Disponível em: <<http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20329.pdf>>. Acesso em: 28 abr. 2019.

TIGRE, P. B. **Gestão da Inovação:** A economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 282 p.

VAN DE VRANDE, V.; JONG, J. P. J.; VANHAVERBEKE, W.; ROCHEMONT, M. Open innovation in SME's: trends, motives and management challenges. **Technovation**, vol. 29, 423-437, 2009.